

**ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ КУНИДА
АҲОЛИ ЎРТАСИДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ
ҲУҚУҚИЙ ТАРҒИБОТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ**

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663710>

Annotatsiya: Жиноятчилик ва унинг шакллари тизимли таҳлил этиш, унга қарши курашишга йўналтирилган ҳар бир ҳуқуқий тарғибот шаклини кўллаш методларини изчиллик билан ўрганиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида тарғибот жараёнига татбиқ қилиш, қолаверса, уларни мунтазам такомиллаштириб бориш, ҳуқуқий онг ва маданият даражасига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Мавзу ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ҳуқуқбузарликларга қарши кураш ҳақида борар экан, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган энг асосий ва самарали бўлган профилактик усул – бу ҳуқуқий тарғибот эканлигини, ҳуқуқий тарғибот тадбирларини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ташкил этиш натижасида келгусида содир бўлиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олишга қаратилган самарали натижаларга эришиш мумкин эканлигини таъкидлаб ўтиш ва илмий асослантириш долзарб аҳамият касб этувчи масалалардан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: жиноятчиликнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий тарбия, вояга етмаганлар, жиноятчиликка қарши кураш, ички ишлар органлари, халқаро тажриба, ижтимоий хавфсизлик, “Ягона хавфсизлик куни”, “Мен ва қонун”, “Жиноятга барҳам бериш куни”, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий таълим, фуқаролик онгини шакллантириш, ташкилотлараро ҳамкорлик, превентив чора-тадбирлар.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Аннотация: Систематический анализ преступности и её форм, последовательное изучение методов применения каждой формы правовой пропаганды, направленной на борьбу с ней, а также внедрение этих методов в процесс пропаганды в День профилактики правонарушений и их постоянное совершенствование — являются одними из основных факторов, влияющих на уровень правового сознания и культуры. Так как тема касается борьбы с правонарушениями в День профилактики, важно отметить и научно обосновать, что самым главным и эффективным профилактическим методом предупреждения правонарушений является именно правовая пропаганда. Организация мероприятий по правовой пропаганде в этот день может привести к эффективным результатам, направленным на предотвращение возможных преступлений в будущем.

Ключевые слова: профилактика преступности, профилактика правонарушений, правовая пропаганда, правовое воспитание, несовершеннолетние, борьба с преступностью, органы внутренних дел, международный опыт, общественная безопасность, «Единый день безопасности», «Я и закон», «День предотвращения преступности», правовая культура, правовое сознание, формирование гражданского сознания, межведомственное сотрудничество, превентивные меры.

ORGANIZING LEGAL AWARENESS CAMPAIGNS AGAINST OFFENSES AMONG THE POPULATION ON THE DAY OF OFFENSE PREVENTION

Annotation: A systematic analysis of crime and its forms, consistent study of

the methods of applying each type of legal awareness campaign aimed at combating it, and the implementation of these methods during the Day of Offense Prevention—as well as their continuous improvement—are among the key factors influencing the level of legal consciousness and culture. Since the topic concerns combating offenses on the Day of Prevention, it is important to emphasize and scientifically substantiate that the most fundamental and effective preventive measure against offenses is legal awareness. Organizing legal propaganda events on this day can lead to effective results in preventing potential crimes in the future.

Keywords: crime prevention, delinquency prevention, legal propaganda, legal education, minors, combating crime, internal affairs bodies, international experience, social security, "Single Safety Day", "Me and the Law", "Crime Prevention Day", legal culture, legal awareness, formation of civic consciousness, interagency cooperation, preventive measures.

Ҳуқуқий тарғиботнинг шакллари хусусида тўхталиб, профессор З.Исломов унга қуйидагиларни киритади: ҳуқуқий таълим, ҳуқуқий тарғибот, юридик амалиётнинг таъсири ва ўзини ўзи тарғиботлаш¹. Кўрсатиб ўтилган шакллارни қўллаш асосида ҳуқуқий хабардорлик, ҳуқуқ тўғрисидаги ахборот ва уни қўллаш амалиётидан фойдалана олиш каби унсурлар ётади. Ҳуқуқшунос олим И.Жўраев эса ҳуқуқий тарғибот шаклларини актив ва пасив турларга ажратиб, уларнинг фарқли жиҳатларини кўрсатиб беради. Бу ўз навбатади коррупциявий жиноятларни содир этишга мойил шахсларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришдаги ўзига хослик фармон ва концепцияда белгиланган вазифалар қаторида жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш: “шахс – оила – маҳалла – таълим муассасаси – ташкилот – жамият” принципи

¹ Исломов З.М. Ҳуқуқ тушунчаси, моҳияти, ижтимоий вазифаси. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004 https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm...

бўйича тизимли ва узвий ташкил этилишига манتيқан уйғунлик беради.²

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида коррупцияга қарши амалга ошириладиган ҳуқуқий тарғибот шакллари деганда, қонунбузврлик содир этишга мойил шахсларнинг ҳуқуқ ва қонунга ҳурмат, уларни қатъий бажариш руҳида тарғиботлаш бўйича фаолиятни ташқи ифода этиш, ҳуқуқий онгнинг юқори даражасини, ижтимоий фаол хулқ-атворни, шунингдек, юқори ҳуқуқий маданиятни шакллантириш усулларини тушуниш лозим. Бунда, энг аввало, коррупциявий жиноят содир этишга мойил шахсларга нисбатан ҳуқуқий тарғиботдаги индивидуал ёндашув усули назарда тутилади. Демокчимизки, турли ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этишга мойил шахслар билан бир қаторда коррупциявий жиноят содир этишга мойил шахслар билан олиб бориладиган ҳуқуқий тарбиявий фаолият индивидуал тарзда йўлга қўйилиши шарт. Тарғибот шакли ҳақида гапирганда, у ҳуқуқий тарғибот тизимининг ташкилий томонини ифодалашини таъкидлаш жоиз. Чунки, айнан ҳуқуқий тарғибот ҳам ижтимоий тарғибот турларидан бирини ташкил этади. Бинобарин, ҳуқуқий тарғиботнинг барча шаклларини таҳлил этиш орқали уларни типларга ажратишнинг муҳимлигига эътиборни қаратиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига қаратилган ҳуқуқий тарғибот шакли сифатидаги ҳуқуқий таълим хусусида гапирганда шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бунда тарғиботланувчига ҳуқуқий билимларни умумий ўрта таълим, ўрта махсус касб-ҳунар ва олий таълимнинг барча босқичларида мунтазам

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ— 5618-сон «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони // Халқ сўзи, 2019 йил 10 январь.

бериб бориш ҳамда шу орқали унда юксак ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият даражасини шакллантириш мумкин бўлади. Бунда ҳуқуқий тарғиботни амалга оширувчи субъектнинг нафақат қонун талаблари доирасидаги хатти-ҳаракатлари, балки унинг ўз билим ва кўникмаларини тарғиботланувчига етказиш маҳорати ҳам инобатга олинади. Мазкур вазифани амалга ошириш кўпроқ, ҳуқуқий педагогика билан узвий боғлиқдир. Ушбу масалага тўхталган И.Ф. Рябко ҳуқуқий педагогиканинг илмий вазифаларини амалга ошириш ҳуқуқий онгнинг вужудга келиши ва ривожланиши шарт-шароитларини ўрганиш ҳамда тадқиқ қилиш билан белгиланади³, - дейди. Бундан ташқари, жиноят содир этишга мойил шахсларнинг ҳуқуқий онгига таъсир қилиш йўллари, методлари, шакллари, рационал йўналишларини ишлаб чиқиш ҳуқуқий педагогиканинг асосий вазифаларидан ҳисобланишини олим алоҳида таъкидлайди. Педагогикада ҳуқуқий тарғиботнинг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб, М.Л. Матвиенко – ўқув-тарғибот жараёни ҳуқуқий билимларни олиш ва чуқурлаштиришга қаратилган бўлиши, ҳуқуқий тарғибот эса умумий тарғибот жараёнининг алоҳида бир эътиборга молик бўлган йўналишини ташкил этиши лозим деб⁴, – таъкидлайди. Миллий ҳуқуқшунос олимларимиздан У.Тожихонов эътироф этганидек, “таълим – ҳар қандай маданий жамиятда бўлганидек Ўзбекистоннинг порлоқ, буюк келажагини таъминловчи сармоядир, ислохотнинг қудратли қуролидир”⁵. Шу жиҳатдан олиб қараганимизда ҳуқуқий таълим ҳуқуқий тарғиботнинг муҳим шакли

³ Шадриков В.Д. Личностные качества педагога как составляющие профессиональной компетентности. // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Психология – № 1. – 2006. – С. 15-21.

⁴ Матвиенко Л.М. Правовое воспитание старшеклассников в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла: Дисс. ... канд. пед. наук. - Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 2004. - 197 с.

⁵ Сирлиев Б.Н. Педагогика. Психология. 254 бет. Тошкент.

сирасига киради. Ҳуқуқий тарғиботнинг иккинчи шакли “ҳуқуқий тарғибот” – деб номланади. Унинг асосида тарбиявий жараёнларни амалга оширишдаги муайян усул ва воситалар ётади. Ҳуқуқий тарғибот ишлари, айти пайтда, тарбиявий иш тизимини ўзида акс эттириб юриспруденция ва умуман фан ҳамда ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида жуда муаммоли масаладир. Унинг аҳамияти тўғрисида жуда кўплаб илмий изланишлар олиб борганлигини кўриш мумкин. Масалан, профессор Х.Т.Одилқориев ҳуқуқий тарғиботнинг моҳияти ва механизминини атрофлича тадқиқ этади. Унинг фикрича, ҳуқуқий тарғиботнинг моҳияти фуқаролар, ижтимоий гуруҳлар (яъни, тарғибот олиб борилаётган аудитория)нинг, жумладан, коррупциявий жиноят содир этишга мойил шахсларнинг онгига мақсадли маънавий-ҳуқуқий таъсир ўтказиб, уларга жамиятда умумэтироф этилган ҳуқуқий билимларни етказиш, улар онгида ҳуқуқий ғоялар, қарашлар, қадриятлар ва ҳуқуқий ҳуқ-атвор стереотиплари (моделлари)ни қарор топтиришга, ҳуқуқий маърифат тарқатиш ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга йўналтирилган фаолиятдир⁶. Давлат фуқароларнинг амалдаги қонунчилик мазмунидан яхши хабардор бўлишидан манфаатдордир. Шу сабабли у мамлакат миқёсида кенг ҳуқуқий ахборот майдони вужудга келтиради. Табиийки, бундай ахборот майдонини шакллантиришда ҳуқуқий тарғибот тизими, ҳуқуқий билимлар ва ахборот тарқатишнинг кенг инфратузилма мавжуд бўлиши алоҳида ўрин тутади. Юридик табиатига кўра, ҳуқуқий тарғибот ҳуқуқий тарғиботнинг асосий усулларида бири бўлиб, кенг омма орасида ҳуқуқий билимларни тарқатиш, давлатнинг ҳуқуқий сиёсати ва ҳуқуқий мафкура асосларини аҳоли ижтимоий онгига сингдириш, унда ҳуқуқий ғоялар, талаблар, қарашлар, қадриятлар ва

⁶ Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар. -Т., 2010. 400 б.

ҳуқуқий эътиқодни қарор топтириш, шунингдек ижобий ҳуқуқий ҳулқ-атвор моделини мустаҳкамлаш билан бир қаторда жиноятчиликка қарши кураш мақсадида амалга ошириладиган фаолиятдир. Ҳуқуқий тарғибот жамият миқёсида ҳуқуқий билимларни тарқатиш, реципиентларга (қабул қилувчи) ҳуқуқий ахборотни мунтазам етказиш учун ташкил этиладиган, мақсадга мувофиқ бошқариладиган жараён сифатида намоён бўлади. Ушбу жараён куйидаги элементлардан иборат тарзда кечади:

а) ҳуқуқий ахборотни тарқатувчи (етказувчи, тарғиб қилувчи) субъект – коммуникатор;

б) ҳуқуқий билимларни, ахборотни қабул қилувчи объект – коммуникант (жиноят содир этишга мойил шахслар);

в) ҳуқуқий ахборот – коммюнике (ҳуқуқий маълумотлар);

г) ҳуқуқий коммуникациянинг (алоқа) амал қилиш майдони ва вақти – ҳуқуқий таъсир ўтказиш вазияти (тадбир жараёнида, маъруза ва чиқишлар орқали ва вақти(ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни ва бошқа вақтларда).

Ҳуқуқий тарғибот субъектлари (давлат органлари, жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари, таълим муассасалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мутасадди ходимлари, ҳуқуқшунос мутахассислар ва олимлар) фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ҳуқуқий маданиятини шакллантириш мақсадида қонунчиликка оид ва бошқа ҳуқуқий ахборотни аҳоли кенг қатламларига, айниқса ёшларга етказдилар.

Ҳуқуқий тарғибот жиноят содир этишга мойил шахсларнинг ҳулқ-атвори шаклланишида муҳим вазифани ўташи масаласида М.Г. Лаварсланова – ҳуқуқий давлатни қуриш жараёнида ушбу масаланинг ўта муаммоли эканлигини таъкидлайди. Унинг эътирофига кўра, ушбу жараёнда

коррупциявий жиноят содир этиши мумкин бўлган мансабдор шахсларнинг дунёқараши шаклланишида ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий ижтимоийлашувни юқори даражага кўтариш биринчи галдаги вазифалардан биридир⁷. Мавжуд танқидий баҳоларга қарамасдан, ҳуқуқий тарғибот қўйилган тарбиявий мақсад ва вазифаларга муайян даражада мос келувчи тадбирлар мажмуасидан иборат бўлади. Ҳуқуқий тарғибот ҳуқуқий тарғибот доирасида муносиб даражада йўлга қўйилиши мумкинлигини инобатга оладиган бўлсак, ўз навбатида, ҳуқуқий билимларни аҳоли ва кенг жамоатчилик ўртасида радио, телевидение ва бошқа оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарғиб этиш мазкур жараёнда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши шубҳасиздир. Дарҳақиқат, ҳуқуқий тарғибот жиноят содир этишга мойил шахсларнинг фаоллигини ошириш улар фаолиятининг самарадорлигини таъминлаш имконини яратади. Шу боисдан бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий тарғибот масаласига жиддий эътибор қаратилиб, унинг сифат самарадорлигини ошириш борасида жиддий чоратадбирлар кўрилмоқда. Хусусан, мазкур йўналишда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва унинг жойлардаги органлари томонидан тизимли чоратадбирлар дастурлари ишлаб чиқиб тасдиқланган ҳолда, ҳаётга татбиқ этиб келинмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда ўтказиладиган ҳуқуқий тарғиботнинг учинчи шакли индивидларнинг кундалик ҳаёти ва фаолиятида ўзаро узвий боғланган, уларнинг табиий тажрибаси сифатида қараладиган шаклларида иборат. Бу эса, ҳуқуқий тажрибанинг ҳуқуқий тарғиботни шакллантиришда ўзига хос “амалиёт” вазифасини бажаришида кўпроқ намоён бўлишидир. Бунда фуқаролар ҳуқуқни қўллаш амалиётида иштирок этиш

⁷ М.Г. Лаварсланова. Правовое воспитание как основа формирования нормативного поведения учащихся в социуме. 2010. Глава №2

орқали ҳуқуқий билимлардан хабардор бўладилар ва бир бирларига бу ҳақида маълумотлар таркатадилар. Юридик амалиётга дахлдорлик ҳуқуқий тарғибот шакллари орасида алоҳида мавқеъни эгаллаганлиги боис бу инсон фаолиятининг турли соҳаларида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий жабҳаларда намоён бўлиб туради. Ҳар қандай шахс ўз ҳуқуқларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш ёки уларни амалга оширишни сўраб турли давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига, судларга, идора ҳамда муассасаларга мурожаат қилиши мумкин. Шу орқали шахс юридик амалиёт билан тўқнаш келади ва муайян ташкилот ва идораларда шаклланган ҳуқуқни қўллаш амалиётини, яъни юридик амалиётни ўз тажрибасидан ўтказди. Бу эса ўз навбатида, шахс ҳуқуқий билимларининг зарур тажриба асосида шаклланиши ва ривожланишига кўмак беради. Хуллас, инсонни тарғиботлашда бир шаклни иккинчисига қарши қўймаслик, уларнинг имкониятларини инкор этмаслик керак.

Тарғибот принципларининг амал қилиши, самара бериш шароитларини ҳамда тарғибот шакллари функцияларининг уйғунлигини, яъни тарғиботнинг ташкилий функциясини таъминлаш лозим. Умуман олганда, коррупциявий ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар онгига, иродасига ва ҳуқ-атворига мақсадли таъсир кўрсатадиган, ҳуқуқ ва қонун тўғрисида, юридик аҳамиятга эга ва индивидларнинг жиноятчиликка қарши фаол ҳуқуқий позициясини шакллантиришга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли ҳодисалар ёки омиллар тўғрисида маълумот берадиган ҳамма нарса ҳуқуқий таълим ва тарғибот воситалари бўлиши мумкин.

Ҳуқуқий тарғибот шакллари орасида ўзини ўзи тарғиботлаш алоҳида таҳлил талаб масаладир. Шахснинг ўзини ўзи тарғиботлаши ҳам ҳуқуқий тарғиботни таъминлашнинг яққол бир кўриниши сифатида эътироф этилади.

Бу ҳар бир шахснинг ўз тажрибаси, олган билимлари ва ҳуқуқий борлиқни ўзича таҳлил этиш қобилияти орқали амалга ошади. Яна ҳам аниқроқ айтадиган бўлсак, бунда шахс ўзининг касбий малакаси, ҳаёт тажрибаси ва амалиёти давомида орттирган ҳуқуқий билимларига таяниб, амалдаги қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига оғишмай риоя этиши ва уларнинг талабларини бажариши англашилади. Тарғибот ўзини ўзи тарғиботлаш фаолиятисиз мазмунга эга эмас. Чунки, бу жараён тизимли ва ақлга асосланган тарзда олиб борилиб, у шахсда ижобий хусусиятларни шакллантиради ва салбий ҳолатларга барҳам беради. Амалиёт кўрсатадики, мансабдор шахсларнинг ўзини ўзи тарғиботлаши билан ижтимоий тарғибот уйғунлашганда ҳуқуқий тарғибот жараёнининг самарадорлиги яна ҳам ортади. Ўз ўзини тарғиботлаш нафақат тарғиботни мустаҳкамлайди, балки унинг сифатини юксак босқичга олиб чиқади. У шахснинг индивидуал эҳтиёжларини ҳам ҳисобга олади. Ҳар қандай самарали тарғибот шахснинг ўзини ўзи фаол ривожлантириш ва такомиллаштиришни назарда тутди. Биз ўйлаймизки, тарғиботнинг бош мақсади технологик нуқтаи назардан шахсни субъектив шакллантиришдан иборатдир – дейди, А.А.Реан⁸.

Ҳуқуқий тарғибот жараёнида давлат ва унинг ваколатли органлари, маҳаллий давлат органлари, шунингдек давлат хизматчилари етакчи роль ўйнайдилар. Шу билан бирга улар ҳуқуқий тарғиботнинг мақсадига эришиш бўйича аниқ мақсад ҳамда вазифаларни белгилаши, уни амалга ошириш бўйича стратегия ишлаб чиқиш ва чоралар кўриши лозим бўлади. Бир қарашда бу ҳуқуқий тарғибот шаклининг юридик амалиёт билан боғлиқлиги шаклига ўхшаб кетади. Бироқ, бу ўринда субъектнинг ўзи ҳуқуқий тарғиботи

⁸ Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. Раздел библиотеки: Социальная психология https://www.koob.ru/rean_a/

даражасини намоён этиб тарғиботланувчига ўрнатқ бўлиши – айни пайтда ўз-ўзини тарғиботлашдек муҳим вазифани амалга ошириши билан изоҳланади. Шу ўринда мансабдор шахсларда ҳуқуқий баркамоллик хусусида муносабат билдирган ҳуқуқшунос олим О.Т. Ҳусановнинг – “қилаётган ҳар бир ҳаракатимиз болалар учун сабоқ бўлар экан, хато қилишдан сақланмоғимиз лозим. Аввало, ўз сўзимизга ўзимиз амал қилиб, шахсий намуна кўрсатишимиз шарт. Энг яхши, таъсирли ташвиқот бу ўрнатқ бўлишдир”⁹ – деган фикрларини эслаш кифоя. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ўтказиладиган ҳуқуқий тарғибот воситалари тушунчаси борасида олимлар ўртасида яқдиллик йўқ. Шу сабабли ҳам юридик адабиётларда тарғибот воситаларига тор ва кенг маънода қаралади. Тор маънода, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ўтказиладиган ҳуқуқий тарғибот воситалари бўлиб, тарғибот жараёнида фойдаланиладиган китоблар, кинофильмлар, санъат асарлари ҳисобланса, кенг маънода эса, бу таълимот, ижтимоий фойдали меҳнат, ташаббускорлик кабиларни ўзида намоён этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. О‘збекистон Республикаси Президентининг ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш бо‘йича баёноти. <https://president.uz>
2. International Center for the Prevention of Crime (ICPC). *Xalqaro jinoyatchilikning oldini olish markazi faoliyati*. 1994. – <https://www.crime-prevention-intl.org>

⁹ Ҳусанов О.Т. Конституциявий ҳуқуқ. 2013 йил. 544 (238)-бет.

3. Россия Федерацияси, Иваново вилояти, Преволжский тумани. "Ягона ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни" тадбири материаллари. – <https://37.мвд.рф>
4. "Plesskaya" мактабида вояга этмаганлар о'ртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бо'йича учрашувлар материаллари. – <https://edu.gov.ru>
5. Россия Федерацияси, Краснодар о'лкаси, Красноармейск тумани, Автомобилсозлик коллежи. "Мен ва қонун" мавзусидаги тадбирлар материаллари. – <https://23.мвд.рф>
6. АҚШ. "Жиноятчиликнинг олдини олишнинг миллий ойлиги" дастури. 1984 йилдан бошлаб ҳар йили октябр ойида о'тказиладиган тадбирлар. – <https://www.ncpc.org>
7. Руминия Миллий полиция инспекцияси. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бо'йича миллий лойиҳа (2005–2017). – <https://www.politiaromana.ro>
8. Беларус Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳузуридаги Фавқулодда вазиятлар комиссияси. "Ягона хавфсизлик куни" акцияси қарори. – <https://www.mchs.gov.by>
9. Сингапур полицияси. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бо'йича ма'лумотлар тизими. – <https://www.police.gov.sg>
10. Австралия. "Жиноятга барҳам бериш куни" тадбирлари материаллари. – <https://www.crimepreventionweek.com.au>

